

Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.

Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li

Katta o'qituvchi, Toshkent Kimyo xalqaro unvesriteti

Email:sh.akromov@kiut.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15004829>

Annotatsiya: Ushbu maqolada audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlarini amalga oshirishda va tashkil etishning iqtisodiy modellari, ulardan samarali foydalanish yo'llari, afzalliklari va kamchiliklari, ularni qo'llash bilan bog'liq mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari va foydalanish istiqbollari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Auditni rejalashtirish, IFRS, ISA, CEPA, ISAE, ISRE, modernizatsiyalash, diversifikatsiyalash, investor, xalqaro audit standartlari (XAS), transmilliy auditorlik tashkilotlarlari, BAI, komissarlar kengashi, kassatsiya sudi, korporativ tartibga solish organi.

Abstract: In this article, the possibilities of using advanced foreign experience in the planning of audits are discussed in the implementation and organization of economic models, ways of their effective use, advantages and disadvantages, existing problems related to their application and their elimination. and prospects of use are studied.

Key words: Audit planning, IFRS, ISA, CEPA, ISAE, ISRE, modernization, diversification, investor, international auditing standards (IAS), transnational auditing organizations, BAI, board of commissioners, court of cassation, corporate regulatory body.

Auditorlik tekshiruvini o'tkazish uslubiyatining nazariy hamda uslubiy asoslarini yaratish va uni takomillashtirish bo'yicha ko'plab xorijlik iqtisodchi olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Ular jumlasiga E.A.Arens, Dj.K.Lobbek, A.D.Sheremet va V.P.Suytslarni kiritish mumkin. Respublikamiz iqtisodchi olimlari tomonidan esa, bu masalalar yaratilgan darslik monografiya va o'quv

qo‘llanmalarda, shuningdek, e‘lon qilingan ilmiy maqola va tezislarda faqat auditorlik faoliyatini tashkil etishning nazariy jihatlari o‘rganilgan. Masalan, R.D.Dusmuratov, N.F.Karimov, Z.T.Mamatov, M.M.To‘laxo‘jaeva, I.N.Qo‘ziev, B.Q.Hamdov va I.I.Melievlarning shular jumlasidandir.

O‘zbekiston Respublikasining jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyalashuvi, o‘z navbatida, asta sekin qo‘shila borishi barcha sohada bo‘lgani kabi auditorlik faoliyatida ham tub o‘zgarishlarni amalga oshirishni taqazo etmoqda. Mamlakatimizda auditorlik faoliyatining mustahkam normativ-huquqiy bazasi va o‘ziga xos milliy auditorlik xizmatlari bozori shakllantirilmoqda va uni rivojlantirish uchun ta‘sirchan iqtisodiy omillar hamda soliq imtiyozlari qo‘llanilmoqda, auditorlik faoliyatini litsenziyalash tizimi jiddiy ravishda soddalashtirildi hamda erkinlashtirilmoqda. Respublikamizda audit bozori barqaror rivojlanayotgan so‘nggi yillardan iqtisodiyotni modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash jarayonlariga alohida e‘tibor berilmoqda. Zero, auditorlik xizmatiga bo‘lgan ehtiyoj yildan-yilga oshib boryapti. Shu bois, O‘zbekistonda ushbu faoliyatni rivojlantirish va xalqaro standartlar asosida tashkil etish davr talabiga aylanmoqda.

Xalqaro standartlar talablariga mos kelgan holda, auditorlik, buxgalteriya hisobi va hisobotining soddalashtirilgan tizimi, xo‘jalik yurituvchi subyektning olib borayotgan faoliyati va iqtisodiy ahvoli to‘g‘risida to‘liq tasavvur shakllantirishda yordam beradi, bu esa, o‘z navbatida, buxgalteriya hujjatlarini barcha foydalanuvchilarga, jumladan, chet el investorlariga qulayligini oshiradi.

Audit tekshiruvini rejalashtirishning xorijiy tajribasi, moliyaviy hisob-kitob va qayd etishga oid yagona xususiyatlarga ega emas, balki jahon bo‘ylab umumiy xususiyatlarga ega bo‘lishi kerak. Misol uchun, moliyaviy hisobotlarni tayyorlashda va tekshirishda ishlatiladigan eng mashhur jahon standartlari quyidagilar hisoblanadi:

1. “International Financial Reporting Standards” (IFRS) – bu jahon miqyosida moliyaviy hisobotlarni yaratish va tekshirish uchun ishlatiladigan standartlar.

2. “International Standards on Auditing” (ISA) – bu standartlar audit tekshiruvi jarayonini tartibga solish, auditorlik xizmatlarini taqdim etish,

hisobotlarni tekshirish va boshqa auditorlik muammo-larini yechishda ishlatiladigan qoidalar va ko'nikmalar.

3. "Code of Ethics for Professional Accountants" (CEPA) – bu standartlar moliyaviy hisobotlarni tayyorlash va tekshirishda ehtiyojlar bilan xizmat ko'rsatishda amalga oshiriladigan etik qoidalarni ta'minlash maqsadida yaratilgan.

Dunyoda auditorlik sohasida yaratilgan boshqa standartlar ham mavjud bo'lib, masalan "International Standards on Assurance Engagements" (ISAE), "International Standards for Review Engagements" (ISRE), va boshqalar hisoblanadi.

Bundan tashqari, O'zbekistonda moliyaviy hisobotlar va audit tekshiruvini xizmatlari ko'rsatish uchun ko'plab xususiy tashkilotlar mavjud, ulardan biri Mazars Uzbekistan hisoblanadi. Mazars Uzbekistan global Mazars jamiyatining a'zosi bo'lib, bu jamiyat O'zbekistonda va jahon bo'ylab yuqori sifatli moliyaviy hisobot va audit tekshiruvini xizmatlarini ko'rsatadi.

Audit tekshiruvini rejalashtirishning xorijiy tajribasini O'zbekistonda foydalanish imkoniyatlari bilish uchun dasavvali biz quyidagi yo'nalishlarni ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi:

1. Yuridik shaxslar: Auditing xizmatlarini ko'rsatish uchun xususiy tashkilotlarga, yani audit tashkilotlarga ruxsatnoma olishingiz kerak bo'ladi. Auditing tashkilotlari O'zbekiston fuqarolik kodeksiga va auditorlik faoliyatni amalga oshirish to'g'risida qonunlariga amal qilishi kerak. Audit tashkilotlari, tashkilotlarni xujjatlarni tekshirish, hisobotlar va mutahassislar jarayonlarini tahlil qilish hamda auditorlik xizmatlarini ko'rsatishda yordam beradi.

2. Chet el kompaniyalari: Chet el kompaniyalari ham o'zining xizmatlarini taqdim etish uchun O'zbekistonga kelmagan. Ularga O'zbekiston hududida biznesni rivojlantirish va rivojlanishini kuzatish uchun audit xizmatlarini ko'rsatish imkoniyati mavjud. Audit tashkilotlari ularga kompaniya yuritishiga va hisobotlarni tayyorlashiga qo'shimcha yordam berishadi.

3. Banklar: Banklar, yagona o'rni bo'lmagan ko'plab hisobotlar tayyorlash uchun auditorlik xizmatlarga tayanadi. O'zbekiston Respublikasi Qonunchiligida

xalqaro standartlarga muvofiq hisobotlar tayyorlash kerak bo'lgan xususiy ko'rsatkichlar keltirilgan. Shu bilan birga, banklar auditorlik xizmatlarini o'z hisob-kitoblarini tekshirish va moliyaviy nazorat organlariga hisobot tayyorlashda yordam berish uchun ham foydalanishlari mumkin.

4. Davlat tashkilotlari: O'zbekistonda davlat tomonidan boshqa xususiy tashkilotlar kabi muhim institutlar va korxonalar birlashmalarida auditorlik xizmatlaridan foydalanish talab qilinadi. Bunda hisobotlar va moliyaviy holatlar tahlil qilinishi, korxonalar xujjatlari va boshqa moliyaviy ma'lumotlar yig'ish va qayd etishning ko'plab ko'nikmalari keltirilgan.

O'zbekistonda xorijiy mutaxassislar va xorijiy audit kompaniyalari bilan hamkorlik qilib kelmoqda.

Xalqaro audit standartlarida xar bir obyekt bo'yicha 100 ta raqam ya'ni pozitsiya berilgan. Standartlash obyektlari 11 ta bo'lgan uchun jami 1100 ta standart ishlab chiqilishi mumkin. Amaliyotda bunday miqdordagi standart uchun ehtiyoj bo'lmagani sababli, ularning ko'pchiligidan foydalanilmaydi. Masalan, "Rejalashtirish" (300-399) deb nomlangan standartlash obyekti uchta standartdan iborat; 300-"Rejalashtirish", 310- "Biznesni bilish", 320-"Auditda muhimlik". Demak rejalashtirish masalalari bo'yicha yana yettita standart qabul qilish mumkin. Bundan tashqari xar bir standartga 10 tagacha substandart ochish mumkin. Ushbu standartlar xalqaro miqyosda auditorlik faoliyatini sifati va mavqesini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

AQSHda sertifikatli buxgalterlar ishlab chiqarish sohasida, moliyaviy direktor, bosh buxgalter va ichki auditorlar lavozimlarida ishlashi mumkin. Mustaqil buxgalterlarning ko'pchiligi transmilliy auditorlik tashkilotlari, milliy auditorlik tashkilotlari va individual faoliyati bilan shug'ullanadi.

Dunyo bo'ylab eng rivojlangan 4 ta yirik auditorlik tashkilotlari mavjud bo'lib, uni "katta to'rtlik" deb atashadi. Bular quyidagilar:

Price Waterhous Coopers – bosh shtab kvartirasi Angliyada

Deloitte and Touch – bosh shtab kvartirasi Amerikada

Ernst and Young – bosh shtab kvartirasi Amerika–Yaponiyada

KPMG – bosh shtab kvartirasi Niderlandiyada, shu jumladan Peat Marwick, VDO va boshqalar

Bu tashkilotlar ko‘plab mamlakatlarda xizmat ko‘rsatib kelmoqda.

Shu kunga kelib xalqaro auditorlik tashkilotlari yanada kuchayib hamda o‘zining mavqesini yanada mustahkamlash uchun ular “guvohlik beruvchi audit” turini shakllantirdi.

Buyuk Birtaniyada 1983 yildan boshlab Milliy Audit boshqarmasi (National Audit Office) Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligining Oliy davlat auditorlik organi etib tayinlandi. Bu yerda Idoraning vazifasi parlament auditi natijalari haqida hisobot berishdan iborat bo‘lib, davlat organlariga davlat mablag‘laridan qanday foydalanganligini va soliq to‘lovchilarning manfaatlarini himoya qilish vazifasini o‘z zimmasiga oladi. Bundan tashqari, mustaqil parlament organi maqomiga ega bo‘lgan idoraning faoliyati davlat boshqaruvi ko‘lami va samaradorligini oshirishni ta’minlaydi. Milliy Audit Muassasining (National Audit Office) bosh qarorgohi Londonda joylashgan.

Buyuk Britaniyaning Milliy Audit boshqarmasi moliyaviy auditni o‘zining audit standartlari asosida olib boradi bundan tashqari xususiy sektor auditorlari va Xalqaro buxgalterlar federatsiyasining tegishli xalqaro audit standartlaridan foydalaniladi. Buning sababi hukumat tomonidan boshlangan audit va hisobdorlikni mustaqil ravishda ko‘rib chiqish Milliy Audit boshqarmasi nazorati ostidagi tashkilotlar sonining ko‘payishiga olib keldi.

Bizning fikrimizcha, Milliy Audit boshqarmasi faoliyatining demokratik tusini ta’minlashning asosi bu uning Davlat hisoblari komissiyasi bilan aloqasidir. Muayyan sohalarga qo‘shimcha ravishda, Milliy Audit boshqarmasi va mahalliy davlat boshqaruv institutlari Buyuk Britaniyada davlat va xususiy sektor uchun audit standartlarini ishlab chiqish bilan shug‘ullanuvchi xususiy professional tashkilotlar, buxgalterlarning ishiga o‘z hissalarini qo‘shmoqdalar.

Yana bir rivojlangan Yevropa mamlakatalaridan biri Fransiyada audit sohasi Adliya vazirligi tomonidan boshqariladi. Ulardagi professional auditorlarning funksiyalari asosan hisob-kitob komissiyalari tomonidan amalga oshirilib keladi.

Ularda auditorlik faoliyati ikki bosqichdan iborat. Bular mintaqaviy bosqich va milliy bosqichlardir.

Fransiyada hisob sudining asosiy vazifasi bu, hukumat va parlamentga soliq qonunchiligi bo'yicha amaliy yordam berish hisoblanadi. Sud organi qolganlarga nisbatan mustaqil ish yurituvchidir. Hisob sudi Davlat kengashi va Kassatsiya sudi bilan birgalikda davlatning eng yuqori boshqaruvi va sud tizimini tashkil etadi.

4-rasm. Fransiya auditorlik faoliyati tasnifi.

Yana bir rivojlangan davlatndan biriga e'tibor qaratadigan bo'lsak ya'ni bu Germaniya. Unda audit sohasida 2007 yildan boshlab tub o'zgarishlar ro'y bera boshladi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Buning sababi 2007 yilning 24 yanvardagi auditorlarning mustaqilligini taminlovchi nizmolari qonunga muvofiq tasdilandi, hamda auditor kasbini jamoatchilik oldida oqilona bajarishga chaqiriladigan va tegishli imtihondan o'tish orqali shaxsiy qolaversa kasbiy muvofiqligi tasdiqlangan shaxs ekanligi belgilab qo'yildi.

Germaniya davlat auditining yuqori organi tomonidan qarorlar qabul qilinishi kollegialligini ta'minlash xususiyatlaridir. Demak, Germaniya Federativ Respublikasi Hisob palatasida kollegiallik, muayyan qarorlarni ildamlilik bilan qabul qilish huquqiga ega bo'lgan, muntazam bo'lmagan, "o'z ixtiyoriga ega bo'lgan" (ikki kishidan iborat) hay'atlarning vujudga kelishi bilan ajralib turadi.

Osiyo mamlakatlari ham Yevropa mamlakatlari qatori o'zining audit sohasida o'ziga xususiyatiga ega hisoblanadi. Jumladan biz Yaponiya, Janubiy Koreya va Singapur davlatlari audit tajribasini o'rganishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Osiyoda rivojlanayotgan davlatlardan bir bo'lgan Janubiy Koreyada "Audit va nazorat kengashi" (The Board of Audit and Inspection - BAI) deb yuritiladi. Uning asosiy vazifasi davlat va boshqaruv organlarining hisob-kitoblarini tekshirishdan iborat. Koreyada ikkita mustaqil auditorlik nazorati organi mavjud: Moliyaviy Xizmatlar Komissiyasi (Financial Services Commission(FSC)) va Moliyaviy Nazorat Xizmatlari (Financial Supervisory Services(FSS)). FSC va FSS Mustaqil Audit Regulyatorlarining Xalqaro Forumi (International Forum of Independent (IFIAR)) a'zolaridir.

Singapur davlatiga nazar soladigan bo'lsak, u yerda barcha kompaniyalar majburiy auditdan o'tishlari kerak. Singapurda audit o'tkazish, agar u amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ozod qilinmasa, majburiy hisoblanadi. Biznes Buxgalteriya hisobi va korporativ tartibga solish organi tomonidan belgilangan me'yorlarga rioya qilishni talab qiladi. Muntazam auditlarni amalga oshiruvchi tashkilot (Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)) muvofiqligiga kiradi.

Agar tashkilot audit o'tkazishi kerak bo'lsa, u holda ACRA talablariga javob berishi kerak bo'adi. ACRA, agar tashkilot audit o'tkazishi kerak bo'lsa, maxsus ko'rsatmalar o'rnatgan va shu maxsus ko'rsatma asosida bo'lishi kerak bo'ladi. Singapurda audit o'tkazish uchun quyidagilar e'tiborga olinishi kerak.

Auditorlar tayinlanishi kerak talabiga binoan Singapur kompaniyalari to'g'risidagi qonun talablariga ko'ra, kompaniya auditorni tayinlashi kerak. Agar kompaniya Singapurda audit o'tkazishi kerak bo'lsa, bu talab majburiydir. Auditorlarni tayinlash ACRA qoidalariga muvofiq bo'lishi kerak. Agar kompaniyalar ushbu talabdan ozod qilingan bo'lsa, unda hech qanday auditor tayinlanishi shart emas.

Singapurda audit bo'yicha markaziy tartibga soluvchi organ Buxgalteriya hisobi va korporativ tartibga solish organi (ACRA) hisoblanadi. Barcha tashkilotlar Singapurda audit topshirishlari shart. Bundan tashqari, Singapur kompaniyalari to'g'risidagi qonun Singapurda muntazam audit o'tkazish qoidalarini tartibga soladi. Biroq, muayyan kompaniyalar Singapurda audit o'tkazishdan ozod qilingan. Ular buning uchun muvofiqlik mezonlarini qondirishlari kerak. 2014 yilgi Kompaniyalar to'g'risidagi qonun (o'zgartirish) Singapur kompaniyalari to'g'risidagi qonunga kichik kompaniyalarni audit o'tkazishdan ozod qilish uchun tuzatish kiritdi.

Xorijiy tajribalar, kompaniyalarga eng yaxshi amaliyotlarni o'rgatishga yordam beradi. O'z navbatida kompaniyalarning qulayliklarini oshirishi shuningdek, ularga yangi ideyalar va ilg'orliklarni ko'rsatishadi.

Audit tekshiruvi, kompaniyalarning moliyaviy hisobotlarini va boshqa tadbirlarini yaxshilashga yordam beradi. Xorijiy tajribalar, bu tadbirlarning

rejalashtirilishini oshirishda yordam berib, shuningdek, kompaniyalar uchun ilg'or g'oya va imkoniyatlarni ochib beradi.

Xorijiy tajribalar, audit rejalashtirishni yaxshilashda va o'zining qulayliklarni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ularga ko'rsatilgan qo'llanmalarni o'rganish va ularga mos keluvchi ko'rsatkichlarni topishda, kompaniyalarni yaxshilashga yordam beradi.

Albatta xorijiy tajribalarda ham o'ziga yarasha kamchiliklar mavjud. Audit tekshiruvini rejalashtirishning xorijiy tajribasidagi yutuqlari va kamchiliklar quyidagi 3- jadval orqali ko'rishimiz mumkin.

Xorij tajribasini O'zbekistonda foydalanish imkoniyatlari yuqori bo'lib, shu sababli, O'zbekiston moliya sohasida faoliyat ko'rsatuvchi har qanday shaxs va tashkilot uchun xorij tajribasini o'rganilishi, o'rgatilishi va amaliyotda qo'llanilishi zarur. Bular o'zaro hamkorlik va bilimdonlik asosida amalga oshirilishi mumkin va O'zbekiston moliya sohasidagi xalqaro standartlarga moslashtirilgan faoliyatning yuqori sifatini ta'minlashga yordam beradi. Shuni ta'kidlash joizki biz agarda Germaniya tajribasini o'zimizda qo'llaydigan bo'lsak bizda auditorlik sohasi yanada rivojlanadi. Sababi Germaniya davlatida auditorli Federal prezident Federal konsler va Federal vazirliklar bilan bir xil maqomga ega hisoblanadi. Moliyaviy nazorat organi faqatgina qonunga bo'y so'nadi. Hech bir hukumat organii unga hech qanday buyruq bera olmaydi. Palat qabul qilingan qarorlarni baholamaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.Fayziyev, F.Islomov. A.Avloqulov "Xalqaro audit tizimi" o'quv qo'llanma.
2. A.A.Karimov, F.R.Islomov, A.Z.Avloqulov Xalqaro audit.
3. В. В. Мясников Счетная палата как институт государственного финансового контроля на уровне субъекта
4. Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley. Auditing and assurance services: an integrated approach.
5. Дусмуратов Р.Д. Аудит асослари.